

मोहल - असाइलम - अफ एपुकेशनका
सदस्यका वितरण - पत्र

सौलथापक सदस्यका संख्याका कहल सदस्यका:

१. अर्जुन शाहल
२. रमादिका शाहल
३. किशोर पुसाद शाहल
४. जगेश पुसाद शाहल
५. लारा देवी शाहल

सौलथापक सदस्यका

१. मिरा स्वइका
२. अनिल लामा
३. लल्ला पुसाद छिमिई
४. दुर्गा देवी निदीला
५. तुलसा देवी विष्ट
६. सुब्र बहादुर थापा (विजया थापा)
७. विनिता थापा
८. डबल रजपेली
९. प्रमिला परिचाइ
१०. रिता श्रेष्ठ
११. प्रमला बुढाथोकि
१२. वल्लु माया छिमिई

श्री साह्य :

Ref:

206C/02/198

- श्रीमान कार्यालय-प्रमुख स्य.

- रक्षा विभाग

फायरिंग , कालनी

विषय :

संग्रह - अनुक्रमिक दर्जा ऑफिस परिसर।

शब्दों,

स्वयंसेवा समारोह, - शेरना - शिपारतान - शक सङ्कलन

ए शीत - शिवावत - कानपुर - परतनादी, संग्रह - अनुक्रम

संग्रहण - युवा - शक्ति सक्ति, एक जरी

- शेरना - शिपारतान - शक सङ्कलन सामग्री

संग्रहण - अनुक्रम - अनुक्रम - दर्जा - ऑफिसिंग श

विशेष - पत्र शब्द। शीत - युवा समर्थन - पति

परि विशेष दर्जा संग्रहण ऑफिसिंग क।

- अनुभव

विशेष :- सर्वजन समान

श्री साह्य - रक्षा विभाग

~~Shahy~~

श्री. ग. सा. 080084/9250
वीर साह्य साह्य - 9

नेपाल नागरिकता ऐन २०२० मा आधारित रूपमा प्रमाण-पत्र दिइएको छ।
 नागरिकताको विवरण: दीक्षा
 प्रमाण-पत्र पाउनेको सही: दीक्षा

दायाँ बायाँ

प्रमाण-पत्र दिने अधिकारीको सही: दीक्षा
 नाम: दीक्षा
 राजा: दीक्षा
 मिति: २०४५/१०/१६

नेपाल नागरिकता ऐन २०२० मा आधारित रूपमा प्रमाण-पत्र दिइएको छ।
 नागरिकताको विवरण: दीक्षा
 प्रमाण-पत्र पाउनेको सही: दीक्षा

दायाँ बायाँ

प्रमाण-पत्र दिने अधिकारीको सही: दीक्षा
 नाम: दीक्षा
 राजा: दीक्षा
 मिति: २०४५/१०/१६

नेपाल नागरिकता ऐन २०२० मा आधारित रूपमा प्रमाण-पत्र दिइएको छ।
 नागरिकताको विवरण: दीक्षा
 प्रमाण-पत्र पाउनेको सही: दीक्षा

दायाँ बायाँ

प्रमाण-पत्र दिने अधिकारीको सही: दीक्षा
 नाम: दीक्षा
 राजा: दीक्षा
 मिति: २०४५/१०/१६

नेपाल नागरिकता ऐन २०२० मा आधारित रूपमा प्रमाण-पत्र दिइएको छ।
 नागरिकताको विवरण: दीक्षा
 प्रमाण-पत्र पाउनेको सही: दीक्षा

दायाँ बायाँ

प्रमाण-पत्र दिने अधिकारीको सही: दीक्षा
 नाम: दीक्षा
 राजा: दीक्षा
 मिति: २०४५/१०/१६

नेपाल नागरिकता ऐन २०२० (संशोधन संश्लेषित) प्रमाण-पत्र दिइएको छ।
 नागरिकताको विवरण: दीक्षा
 प्रमाण-पत्र पाउनेको सही: दीक्षा

दायाँ बायाँ

प्रमाण-पत्र दिने अधिकारीको सही: दीक्षा
 नाम: दीक्षा
 राजा: दीक्षा
 मिति: २०४५/१०/१६

नेपाल नागरिकता ऐन २०२० (संशोधन संश्लेषित) प्रमाण-पत्र दिइएको छ।
 नागरिकताको विवरण: दीक्षा
 प्रमाण-पत्र पाउनेको सही: दीक्षा

दायाँ बायाँ

प्रमाण-पत्र दिने अधिकारीको सही: दीक्षा
 नाम: दीक्षा
 राजा: दीक्षा
 मिति: २०४५/१०/१६

नागरिकता विवरण प्रमाण-पत्रको प्रमाण।
 विवरण अनुसार, नेपाल सरकार
 संसदबाट हुने सबै प्रकारका निर्णयहरूमा
 आफ्नो सम्बन्धित रहेको सही।
 यो परिपत्र पत्र कसैले झुठ जेम्हा सम्बन्धित कसैलाई
 जिल्ला निर्वाचन, प्रशासन, जारी कायानुसार
 प्रमाणित हुने अनुरोध छ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०२० (संशोधन संश्लेषित) प्रमाण-पत्र दिइएको छ।
 नागरिकताको विवरण: दीक्षा
 प्रमाण-पत्र पाउनेको सही: दीक्षा

दायाँ बायाँ

प्रमाण-पत्र दिने अधिकारीको सही: दीक्षा
 नाम: दीक्षा
 राजा: दीक्षा
 मिति: २०४५/१०/१६

पति/पत्नीको नाम पर : काठमाडौं २०३३
 ठेगाना : नागरिकता
 नेपाल नागरिकता ऐन, २०३३ बमोजिम यो नागरिकताको प्रमाणपत्र विद्वान्त छ।
 प्रमाणपत्र बाहकको भाषा : मिरा २०३३
 नागरिकताको किसिम : यस
 प्रमाणपत्र पाउनुको दस्तावेज : ०२१०
 बायाँ बायाँ
 दायाँ दायाँ
 प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको
 इस्तकत : २३/१०/२०३३
 नाम, पर : सुशीला
 बर्ना : सुशीला
 मिति : २०३३/१०/२६

नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रे
 नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र
 नाम, पर : मिरा २०३३ तिथि : २६/१०/२०३३
 जन्मस्थान जिल्ला : काठमाडौं
 प.सं./उ.सं.नं.पा. : २०३३/२०३३ बडा. : २
 गा.वि.स./उ.सं.नं.पा. : मिरा २०३३ जिल्ला : काठमाडौं
 नागरिकता प्राप्त गर्ने मिति : २०३३ साल : ०८ महीना : १०
 जन्ममिति : २०३३ नाम पर : सुशीला
 बाबुको नाम पर : सुशीला नागरिकता : नेपाली
 ठेगाना : काठमाडौं-२
 आमाको नाम पर : सुशीला नागरिकता : नेपाली
 ठेगाना : काठमाडौं-२

प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौं
 The holder of this license is authorized to drive the following vehicles:
 License Type: Driving License
 Expiry Date: 2033-11-11

☒	Motorcycle, Scooter, Moped	☒	Light Motor Vehicle
☒	Car, Jeeps, Minibus, Van	☒	Truck, Bus, Lorry
☒	Temp. Agricultural	☒	Road Roller, Dumper
☒	Power tillage	☒	Excavator, Loader
☒	Tractor	☒	Crane

Issued: 2033/10/26
 Issued by: सुशीला
 Issued at: काठमाडौं

3976512
 Ministry of Physical Education and Sports
 भारतीय स्वास्थ्य विभाग
 Driving License
 05-45082
 066-11-11 076-11-3
 ANIL LARA
 KIR BDR. TAMANG
 CHALAL GANESHSTHAN - 3,
 157247 KAVRE PALANCHE
 045-3-14 A+VB
 /A.B.P.O. ONLY

नेपाल सरकार
 पत्र मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र

सं. ०४-०२-७३-१-१०९९

नाम धर	स्मारीका दाहाल	लिंग	महिला
जन्म स्थान	जिल्ला झापा		
स्थायी बासस्थान	वा.वि. स. तोपगाछी	वडा नं	१
	जिल्ला झापा		
	म.पा. गौरादह	वडा नं	४
जन्म मिति	साथ २०५६ महीना १० गते १३		
बन्दाको नाम धर	केदार प्रसाद दाहाल	मा.प.न.	
देगाम	गौरादह न.पा.-४, झापा		मा कि वराज
आमाको नाम धर	सरा देवी दाहाल	मा.प.न.	
देगाम	गौरादह न.पा.-४, झापा		मा कि वराज
राज्यपालको नाम धर	XXX	मा.प.न.	
देगाम			मा कि

Government of Nepal has issued this Citizenship Certificate with following details

Citizenship Certificate No.	04-02-73-10995	Sex	Female
Full Name.	SMARIKA DAHAL		
Date of Birth (AD):	Year: 2000 Month: JAN Day: 26		
Birth Place	District: Jhapa		
	VDC: Topgachhi	Ward No.	1
Permanent Address:	District: Jhapa		
	Municipality: Gauradaha	Ward No.	4

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम यो नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छ ।
 नागरिकता किसिम वराज
 प्रमाण पत्र बाहकको दस्तखत
 बाहकको छाप (बायाँ)

प्रमाण पत्र जारी गर्ने अधिकारीको
 दस्तखत
 नाम धर बन्ने प्रसाद आचार्य
 दर्जा इलाका प्रशासन अधिकृत
 जारी मिति २०७३.०६.०२

यो प्रमाणपत्र कसैले कसैलाई चलाउनुभएमा न्यायिक कार्रवाही गरिने कुराको जानकारी दिइएको छ ।

(Handwritten signature)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र

ना.प्र.नं. ०४-०२-७३-११६२६

नाम धर	बिनिता थापा	लिंग	महिला
जन्म स्थान	जिल्ला भोजपुर		
स्थायी बासस्थान	मा.वि. स. कुसुम्डुवा	सङ्का नं.	३
	जिल्ला झापा		
जन्म मिति	स.पा. गौरादह	सङ्का नं.	८
बाहिरी नाम धर	साल २०५१ महीना ०१ गते ०१		
पति/पत्नीको नाम धर	शिम सेन थापा	ना.प्र.नं.	
सिमेको नाम धर	XXXX	ना.प्र.नं.	ना कि कसज
पति/पत्नीको नाम धर	XXXX	ना.प्र.नं.	ना कि
ठेगाना	सुपुं बहादुर थापा	ना.प्र.नं.	
	गौरादह स.पा.-८ झापा	ना.प्र.नं.	ना कि कसज

इलाका प्रशासन

Government of Nepal has issued this Citizenship Certificate with following details			
Citizenship Certificate No.	04-02-73-11626	Sex	Female
Full Name..	BINITA THAPA		
Date of Birth (AD):	Year 1994	Month APR	Day 22
Birth Place	District Bhojpur		
	VDC Kutung	Ward No.	3
Permanent Address	District Jhapa		
	Municipality Gauradaha	Ward No.	8

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम यो नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छ ।
नागरिकता किम्वं वंज
प्रमाण पत्र बाह्यको दस्तखत
(दायाँ) आँठाको छाप (बायाँ)

प्रमाण पत्र जारी गर्ने अधिकारीको
दस्तखत
नाम धर राज प्रसाद थापा
दर्ता हुनुभन्दा पहिलेमा
जारी मिति २०७३/०४/२६

यो प्रमाणपत्र कसैले कसैलाई चलाउनुभन्दा नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वा जसो कसोतयमा सुचना दिनुपर्नेछ

Date: _____
Page: _____

क्रियात्मक शिक्षण
कक्षा
विषय: अर्थशास्त्र

विषय: अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र (Mental Arithmetic
Education) नामक पुस्तक
लेखक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र तथा अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र।

1. अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र
2. अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र
3. अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र
4. अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र
5. अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र

9. मिटा बरका, नागदिकता नमः

पिताके नाम: स्वामी लखन 0803026/ 199
 पत्नीके नाम: लखन बरका माई श्रीके पिता: श्रीपा

दोया	लोया	सहि / दस्तखत

10. इन्दिरा लामा, नागदिकता नमः

पिताके नाम: श्री लखन 0803026/ 199
 पत्नीके नाम: विवि विपिका जोतम (लामा) माई श्रीके पिता: श्रीपा

दोया	लोया	सहि / दस्तखत

11. लक्ष्मी पुसाद चिमिरे, नागदिकता नमः 038C

पिताके नाम: इन्दिरा चिमिरे माई श्रीके पिता: श्रीपा
 पत्नीके नाम: मुनादेवि चिमिरे (दाहल)

दोया	लोया	सहि / दस्तखत
		लक्ष्मी पुसाद

12. युगा देवी निरोला, नागदिकता नमः 8C22

पिताके नाम: दान पति निरोला माई श्रीके पिता: - श्रीपा
 पत्नीके नाम: पितामज चिमिरे

दोया	लोया	सहि / दस्तखत
		कोर

पुस्तक प्रति विप. संख्या
 पिताजी सं. पुण्य तन्मय विप. आधिकारिक लेख
 पत्नी सं. शशि जी 04/08/88
पिता - शशि

पिता	पत्नी

शशि/पुस्तक
पुस्तक

कंपनी शर्त - १९५५, ०५ दिन विप
 अतिरिक्त विनियमों द्वारा शर्तों, तथा
 को संशय हटाने शर्तों विप. व प्रोजेक्ट
 विक्रय/पति स्विकारी विनियमों द्वारा अनुमत।

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय (National Library) हरिद्वार
2. त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय पुस्तकालय (Tribhuvan University Central Library) डेहरादून

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
4. आंतराष्ट्रीय साहित्य कार्यालय
5. जिला प्रशासन कार्यालय
6. जिला हुलाक कार्यालय
7. जौहर न्यायपालिका

जौहर न्यायपालिका कार्यालयों शशी लेखा लेखकों ^{पिप} - शशि
 पुस्तक गीतिका सिफारिश पर पति कार्यालयों साध
 अलग गीतिका है।

अर्जित/पत्रिका लाट व्युत्प जी,
 निम्न में निम्न पति -

7. कपिलवस्तु अतिरिक्त कार्यालय (प्रतिलिपी अधिनार)
8. ट्रेडमार्क, पेटेंट पुस्तक जी कार्यालय

कंपनियों विवरण पति साक्षरकता अनुसार
 शक्यतः जी जान पते शर्तों, जो कुछ पति
 कंपनी अतिरिक्त कार्यालयों जानकारी ग्राहक
 शी कृपया विवरण में आधिकारिक विवरण सक्षि कंपनी
 शरी अतिरिक्त को तकि जो विवरण पति गीतिका

रुडी सिंह

(Handwritten signature)

आयकर :	५८	५५	२५५०
मु. अ. कर :			
अन्य शुल्क :			
	रुप	अंश	काज

६	०	५	६	९	६	१	०	८
आन्तरिक राजस्व कार्यालय इटहपुर								
दमक								

स्थायी लेखा नम्बर
 आन्तरिक राजस्व कार्यालय
 काठमाडौं सेवा कार्यालय

काठमाडौंको नाम : किशोर प्रसाद राइवाल
 कारोबारको नाम : बल्स इलेक्ट्रोनिक सेन्टर
 काठमाडौंको प्रकार : व्यक्तिगत
 ठेगाना : बार्ड नं. ५, गौरादह
 गा.वि.सं. : गौरादह,
 झापा

जम्मासाथ कारोबारको

बिजुलीका सामानहरूको धोक व्यापार गर्ने

(Handwritten signature)
 काठमाडौंको दस्तखत

(Handwritten signature)
 काठमाडौंको दस्तखत

Handwritten signature

दारी मिति

आयकर :

मु. अ. कर :

अन्तःशुल्क :

२८	०९	२०

दिन महिना

प्राची लेखा नम्बर :
 आन्तरिक राजस्व कार्यालय :
 वसुधा सेवा कार्यालय :

६	०	५	६	२	६	२	३	०
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुर								
दस्तावेज								

करदाताको नाम : सारा देवी दाहाल
 कारोबारको नाम : देवि भगवती फलफूल पसल
 करदाताको प्रकार : व्यक्तिगत
 ठेगाना : बाई नं. २, गौरादह
 गा.वि.स।: गौरादह,
 झापा
 व्यवसाय कारोबारहरू : ताजा सागसब्जी तथा फलफूलहरूको खुद्रा व्यापार गर्ने,

Handwritten signature
 करदाताको दस्तखत

Handwritten signature
 कर अधिकृतको दस्तखत
 कर अधिकृत

Identification card (top) with a circular logo in the top left corner, a name field, and a photograph of a man in a white shirt and tie on the right side. The card contains several lines of text, including a date and a signature area.

Handwritten text or a faint stamp located between the two identification cards.

Identification card (bottom) with a circular logo in the top left corner, a name field, and a photograph of a man in a white shirt and tie on the right side. The card contains several lines of text, including a date and a signature area.

नेपाल सरकार
आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गरिएको

स्थायी लेखा नम्बर परिचय पत्र

स्थायी ले.न.: १२३८२२५२५

नाम: अर्जुन दाहाल

ठेगाना: गौरादह, ३, झापा

बुवाको नाम: किशोर प्रसाद दाहाल

जन्म मिति: २०५२.१०.२८

परिचय पत्र नं.: ०४२०४५/१२३०

सही:

अधिकृत: शैब सिंह बलान
मिति: २०७७.०८.२९

समाहित विच्छेद कस सार्ने विकासका लागि, आयुष्मान्स्थानद्वारा जारी गरिएको छ ।

Government of Nepal
Inland Revenue Department

Permanent Account Number Card

PAN: 123822525

Name: Arjun Dahal

Address: Gauradaha, 3, Jhapa

Father's Name: Kishor Prasad Dahal

Date of Birth: 1996/02/11

ID No.: 042045/1230

Signature:

Officer: Dhurba sing Ghatan
Date: 12/6/2020
Organization: I R O. Damak

"Our tax is for our own development and for the creation of modern and prosperous Nepal."

मतदाताको फोटो सहितको बिस्तृत विवरण

अर्जुन दाहाल

फारम नं. १७०३८७२४

मतदाताको नाम (निपालीमा) अर्जुन दाहाल

जन्म मिति २०५२-१०-२८

नागरिकता नं. ०४२०४५/१२३०

आमाको नाम तारा देवि दाहाल

प्रदेश नं १

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं ५

गा.पा./न.पा. गौरादह नगरपालिका

मतदान स्थल सूर्योदय आधारभूत विद्यालय, धिमधिमे

मतदाताको नाम (अंग्रेजीमा) Arjun Dahal

लिङ्ग पुरुष

बुवाको नाम किशोर प्रसाद दाहाल

पति / पत्निको नाम

जिल्ला झापा

प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं १

वडा नं. ३

जिम्मा पेशा ...

नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र

नाम हर :- गणेश पुसाढ दाहाल
 जन्मस्थान :- सुनपुर
 उमर/पा/ब/दि स :- बोखिम बडा नं ७
 (धारा) वासस्थान :- ...
 उमर/पा/ब/दि स :- तापगाडी बडा नं ७
 सम्पत्ति :- ... बडा नं १२ गते १०
 घरको नाम :- विकाराम दाहाल
 ...

नेपाल नागरिकता ऐन, २००० बमोजिमको प्रमाण-पत्र दिइएको छ।

नागरिकताको किसिम :- यस

प्रमाण-पत्र पाउने व्यक्तिको सही :-

जाँताको छाप

दायाँ

बायाँ

प्रमाण-पत्र दिने अधिकारीको

सहचर :-

विकाराम दाहाल
 ...
 २०७३/०५/१९

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ನಾನು, **ಶ್ರೀಮತಿ. [ಹೆಸರು]**,
 ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು
 ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಾಖಲೆ
 ನನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ
 ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ
 ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ
 ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸಿ.
 ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

2/2

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು
 ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ
 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು
 ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ

---	---

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು
 ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ
 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು
 ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ

1. The first part of the document is a header section containing the title and the author's name.

		Additional text or information located to the right of the stamps.
--	--	--

This section contains a small portrait photograph on the left and a block of text on the right.

A block of text, likely a short biography or a list of details, positioned to the right of the portrait.

1. Name: _____
 2. Address: _____
 3. Date: _____
 4. Signature: _____

	5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____	
---	--	--

1. Name: _____
 2. Address: _____
 3. Date: _____
 4. Signature: _____

	5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____
--	--

श्रीमान् रजिष्ट्रार ज्यू,
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय,
त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौं ।

1112392

2877/09/01

मिति :- २०७७/७/२५

विषय : मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता गरी पाऊं ।
महोदय,

हामीलाई भेट्न असाइलम अफ एजुकेशन नामको मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी स्थापना गर्ने इच्छा भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनी स्थापना गर्न तपसिल बमोजिमका कागजातहरू यसै साथ सलगन राखी उपरोक्त बमोजिमको कम्पनी दर्ता गरी पाउन यो निवेदन पेश गरेका छौं ।
साथै हामीले हाल सम्म कुनै पनि सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानको तिर्नु बुझाउनु कुनै पनि बाँकि छैन भनि खुल समेत गर्दछौं ।

- १ प्रबन्धपत्र २ प्रति
 - २ निवामावली २ प्रति
 - ३ सम्स्थापकको २ प्रति,
 - ४ अतिथिधारनामा ।
- उपरोक्त व्यक्तिलाई टिक साँचो हो भुइँदा ठहरे कानुन बमोजिम सहोला बुझौला ।

तपसिल

Signature

Signature

नाम
सुदो २०७७
Uphad ७७

नाम:- श्री विवेकहर	नाम:- श्री सुम बस्नेत थापा
डेगाना:- गौरादेह न.पा-३, भापा	डेगाना:- चोकबजार न.पा-३, भापा
हस्ताक्षर:-	हस्ताक्षर:-
नाम:- श्री किशोर प्रसाद दाहाल	नाम:- श्री अर्जुन दाहाल
डेगाना:- गौरादेह न.पा-३, भापा	डेगाना:- गौरादेह न.पा-३, भापा
हस्ताक्षर:-	हस्ताक्षर:-

२८५११५१ श्री ५ को सरकार
०१-०१-२००६ गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भुपा

नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र

ना. प्र. नं

नाम थरः सुर्कि प्रसाद कुडाँडा जिल्ला
जन्मस्थानः सुर्की अञ्चल भुपा जिल्ला
सोशियल उ.म.न.पा. / गा.वि.स. नं. वडा
हालको वतनः सुर्की अञ्चल भुपा जिल्ला
सोशियल उ.म.न.पा. / गा.वि.स. नं. वडा

जन्म मितिः २०२२.०१.२२
बाबुको नाम, थर, वतनः पद्म सुर्की
कुडाँडा
पतिको नाम थरः X

नागरिकता ऐन २०२० (संशोधन सहित) बमोजिम यो नागरिकताको
प्रमाण-पत्र दिइएको छ ।
नागरिकताको किसिम: व्यंशज
प्रमाण-पत्र पाउनेको सही:-

दायाँ बायाँ
औंठाको छाप

--	--

प्रमाण-पत्र दिने अधिकारीको

सही:-

नाम:-

दर्जा:-

मिति:- ०५ ११ २०१९

प्रशासक शुनिलिपि नेपाल सरकार

०७०९।४।२० गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भद्रापा

२४५९३०५ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र

ना.प्र.नं. ०४

२०१६

नाम, थर : शेरचोरा कुँडा. 1-1-1

लिङ्ग : श्री

जन्मस्थान : सहरा 1-1-1 भद्रापा

वडा नं. ३

स.स. / उ.म.न.पा. गौराकुँडा

महिना १२ वर्ष १०

स्मिति : साल २०३६

नागरिकता नेपाली

नामथर शक्त राई

नागरिकता नेपाली

नामथर शक्ति राई

नागरिकता

नामथर शक्ति राई

नागरिकता नेपाली

नामथर शक्ति राई

नागरिकता नेपाली

Government of Nepal has issued this Citizenship Certificate with following details:

Citizenship Certificate No. 04

Full Name (in block):

Date Of Birth (AD) : Year

Month

Sex:

Birth Place (in block) :

Day

Permanent Address (in block) : District

VDC/Municipality/Sub/Metropolis

Ward No.

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम यो नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

प्रमाणपत्र पाउनेको दस्ताखत :

नागरिकताको किसिम :

वैदेशी

औठाको छाप

प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको

दस्ताखत :

र-र-र

नाम शर :

बादराम

डावम

दर्जा :

शा-र-र

मिति :

२०७११११९

यो प्रमाणपत्र कसैले फेला पार्नु भएमा नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा बुझाईदिनुहोला ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भद्रापा

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र

ना.प.नं. ०४-३-०६६

नाम, थर :

प्रकाश

बुढाथोका

लिङ्ग : पुरुष

१९११

जन्मस्थान :

रुपा

जिल्ला

बासस्थान

रुपा

वि.सं. / उ.सं. नं. पा.

१९६१/१०२२

वडा नं. ९

साल

२०२३

महिना

०३ गते ११

पसंथर

पिताम्बर

बुढाथोका

नागरिकता

दिनांक १९६१

माको नामथर

पवित्रा

बुढाथोका

नागरिकता

ना.प.नं.

०४-३-०६६

ना.प.नं.

०४-३-०६६

ना.प.नं.

०४-३-०६६

पत्नीको नामथर

पवित्रा

बुढाथोका

ना.प.नं.

०४-३-०६६

ना.प.नं.

०४-३-०६६

Handwritten signature in red ink.

डेगाना

नागरिकता

Government of Nepal has issued this Citizenship Certificate with following details.

~~Citizenship Certificate No. 04-3046/214~~

~~Full Name (in block): ~~PITAKARE BUDHATHOR~~~~ Sex: M

~~Date Of Birth (AD): Year 1996 Month 07 Day 08~~

~~Birth Place (in block): ~~JHAPA~~~~

~~Permanent Address (in block): ~~District JHAPA~~~~

~~VDC/Municipality/Sub/Metropolis ~~MAHAKAN2 JHODA~~~~ Ward No. 9

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम यो नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

प्रमाणपत्र प्राप्तको दस्तावेज : नागरिकताको किर्तिम : बूझा

शैक्षिकी विषय

प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको

(शैक्षिकी)	(व्यापार)

दस्तावेज : बूझा

नाम पर : बूझा

जन्म : २०६०/०२/१२

पति : २०६०/०२/१२

यो प्रमाणपत्र सबै कानूनको अन्तर्गत जारी गरिएको छ ।

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र

ना.प्र.नं.: ०४

०४२०४६

२४६६

नाम, थर : रिता श्रेष्ठ

जन्मस्थान : भक्तपुर, प्यार्याडाँडा - ०१

लिङ्ग : स्त्री

थरि बासस्थान : जिल्ला भक्तपुर

वि.स. / उ.म.न.पा. महारनि भर्डा

वडा नं. ०६

जन्ममिति : साल २०४८ महिना १०

गते २८

बाबुको नामथर : उषापाल श्रेष्ठ

देशाना : —

नागरिकता

आमाको नामथर : —

नेपाली

देशाना : —

नागरिकता

पति/पत्नीको नामथर : शिवकुमार श्रेष्ठ

देशाना : —

नागरिकता

Government of Nepal has issued this Citizenship Certificate with following details:

Citizenship Certificate No. 042046/1466

Full Name (in block): RITA SHRESTHA

Sex: F.

Date Of Birth (AD) Year 1992 Month 02

Day 11

Birth Place (in block) : PACHAUNACHHI - 01

Permanent Address (in block): District JHAPA

VDC/Municipality/Sub/Metropolis

MAHARANUHODA

Ward No. 06

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम यो नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

प्रमाणपत्र पाउनेको दस्तखत : नागरिकताको किसिम : वैवाहिक

औंठाको छाप प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको

(दायाँ)	(बायाँ)

दस्तखत

नाम थर

दर्जा

मिति

[Handwritten Signature]
००३९/०८/१८
रिमा देवी रिमाल

२०६९/०८/१८

यो प्रमाणपत्र कसैले फेला पार्नु भएमा नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा बुझाइदिनुहोला ।

५१६१०५३
१५८४२००४

श्री ५ को सरकार
गृह मन्त्रालय

संकेत नं. ०११

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोलुखुम्बु

१५८६ नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र

ना. प्र. नं. :- १६३

नाम थर :-

डम्बर रनपेली

जन्मस्थान :- जिल्ला

सोलुखुम्बु

उ.म.न.पा. / गा.वि.स.

वडा नं. ५०

स्थायी वासस्थान :-

सुपलेदी

उ.म.न.पा. / गा.वि.स.

वडा नं. १६

जन्ममिति :- साल

२०५०

०४ गते

बाबुको नाम थर र ठेगाना :-

श्याम कंजी रनपेली

पतिको नाम, थर र ठेगाना :-

४

०२८
५१५५

सत्तामात्रे खोजेको
नेता नेपाल
सम्मानमात्रे खोजेको
नदेखेको
७१९
७१९ धारणा

नेपाल नागरिकता ऐन, २०३० बमोजिम यो नागरिकताको प्रमाण-पत्र दिइएको छ।

नागरिकताको किसिम: - **अंतराज**

प्रमाण-पत्र पाउने व्यक्तिको सही: -

औंठाको छाप

दायाँ

बायाँ

प्रमाण-पत्र दिने अधिकारीको: -

दस्ताखत: *[Handwritten signature]*

नाम, थर: -

बैशा पोखरेल
जिल्ला अधिकारी

दर्जा: -

मिति: - २०६०/१०/१३

मतदाता परिचय-पत्र

निर्वाचन आयोग, नेपाल
ELECTION COMMISSION, NEPAL

क्र.सं. : ४४६

मतदाता नम्बर : ११९२३५३१

नामथर : प्रमिला परियार

जन्म मिति : २०४८-११-२६ लिङ्ग : महिला

ना.प्र.न / जिल्ला : ०४२०४७/७२८ / झापा

बाबु/आमाको नाम : पूर्ण बहादुर / देवीमाया,

पति/पत्नीको नाम : -

ठेगाना : गौरादह नगरपालिका-७, झापा

मतदान स्थल : भारती आधारभूत विद्यालय, दुधाली

प्रमिला परियार

वृद्धाईति नृन अनरोष छ ।
जित्वा निर्वाचन/पक्षासन/पट्टी कर्षालयमा

यो परिचय पत्र कसैले प्राप्त गरेमा सम्बन्धित मतदाता वा

आफ्नो मतार्थिकार प्रयोग गर्नु ।
सञ्चालन हुने सबै प्रकारका निर्वाचनमा
निर्वाचन आयोग, नेपालबाट

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार ।

Government of Nepal has issued this Citizenship Certificate with following details:

Citizenship Certificate No. 04 2 009 1728

Full Name (in block): PRAMILA PARIYAR Sex: F

Date of Birth (AD): Year 1992 Month 03 Day 09

Birth Place (in block): JUREPANI-7

Permanent Address (in block): District JHAPA

VDC/Municipality/Sub/Metropolis: JUREPANI Ward No 7

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम यो नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

प्रमाणपत्र पाउनेको दस्तखत : नागरिकताको किसिम देशीय

भौटाको छाप प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको

(दायाँ) (बायाँ)

दस्तखत :

नाम शर

दर्जा :

मिति २०७७/१०/१२

मनाको प्रमाणपत्र

सुदूरपश्चिम प्रदेश

Handwritten notes and stamps on the left side of the document, including 'सर्वोच्च', 'समाजवादी', and 'सर्वोच्च'.

Handwritten notes at the bottom right corner, including '8/11' and '8/15'.

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

गृह मन्त्रालय

नेपाल सरकार

भोरङ्गा

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र

ना.प्र.नं. : ०५-०२-७६-०३४६९

नाम थर :

पुजा भट्टराई

लिङ्ग : महिला

जन्म स्थान :

जिल्ला : मोरङ्गा

न.पा. : उर्लाबारी

वडा नं. : ७

स्थायी बासस्थान :

जिल्ला : मोरङ्गा

न.पा. : उर्लाबारी

वडा नं. : ७

जन्म मिति :

साल : २०५८ महिना : १० गते २०

बाबुको नाम थर :

बिष्णु प्रसाद भट्टराई

ना.प्र.नं. : नागरिकताको प्रमाणपत्र

ठेगाना :

उर्लाबारी न.पा. ७, मोरङ्गा

ना. कि. : वंशज

अमाको नाम थर :

रिता देवी रिजाल भट्टराई

ना.प्र.नं. : नागरिकताको प्रमाणपत्र

ठेगाना :

उर्लाबारी न.पा. ७, मोरङ्गा

ना. कि. : वंशज

पति/पत्नीको नाम थर : XXX

ना.प्र.नं. : नागरिकताको प्रमाणपत्र

ठेगाना :

ना. कि. : वंशज

शाखा आवेदन

Government of Nepal has issued this Citizenship Certificate with following details

Citizenship Certificate No.: 05-02-76-03469

Sex: Female

Full Name.: PUJA BHATTARAI

Date of Birth (AD): Year: 2002 Month: FEB Day: 02

Birth Place: District: Morang

Municipality: Urubari Ward No.: 7

Permanent Address: District: Morang

Municipality: Urubari Ward No.: 7

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम यो नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

नागरिकता किसिम: वंशज

प्रमाण पत्र बाह्रकको दस्तखत:

(दायाँ) औंलाको छाप (बायाँ)

प्रमाण पत्र जारी गर्ने अधिकारीको

दस्तखत:

नाम थर: तिलोचन रिमाल

दर्जा: शाखा अधिकृत

जारी मिति: २०७६-०६-०५

यो प्रमाणपत्र कसैले फेला पार्नुभएमा नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वा प्रहरी कार्यालयमा बुझाईदिनुहोला

शाखा अधिकृत

दिनांक : 20/06/25 / 91

श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः

विषयः श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः

१. श्री गणेशाय नमः
२. श्री गणेशाय नमः
३. श्री गणेशाय नमः
४. श्री गणेशाय नमः
५. श्री गणेशाय नमः
६. श्री गणेशाय नमः
७. श्री गणेशाय नमः
८. श्री गणेशाय नमः
९. श्री गणेशाय नमः
१०. श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः

10/10/2021
 10/10/2021

10/10/2021
 10/10/2021

10/10/2021
 10/10/2021

10/10/2021
 10/10/2021

10/10/2021
 10/10/2021

1. श्री श्री गुरुदेव
2. श्री गुरुदेव
3. श्री गुरुदेव
4. श्री गुरुदेव
5. श्री गुरुदेव
6. श्री गुरुदेव
7. श्री गुरुदेव
8. श्री गुरुदेव
9. श्री गुरुदेव
10. श्री गुरुदेव

श्री गुरुदेव

श्री गुरुदेव

श्री गुरुदेव : 089588 / 9850
 श्री गुरुदेव : 925828828
 श्री गुरुदेव : 900888 088
 श्री गुरुदेव : 9998 2889
 श्री गुरुदेव : 9, श्री गुरुदेव, गुरुदेव
 श्री गुरुदेव - 8, श्री गुरुदेव

1. $2x^2 + 3x + 1$
 2. $3x^2 + 2x + 1$
 3. $4x^2 + 5x + 1$
 4. $5x^2 + 6x + 1$
 5. $6x^2 + 7x + 1$
 6. $7x^2 + 8x + 1$
 7. $8x^2 + 9x + 1$
 8. $9x^2 + 10x + 1$
 9. $10x^2 + 11x + 1$
 10. $11x^2 + 12x + 1$
 11. $12x^2 + 13x + 1$
 12. $13x^2 + 14x + 1$
 13. $14x^2 + 15x + 1$
 14. $15x^2 + 16x + 1$
 15. $16x^2 + 17x + 1$
 16. $17x^2 + 18x + 1$
 17. $18x^2 + 19x + 1$
 18. $19x^2 + 20x + 1$
 19. $20x^2 + 21x + 1$
 20. $21x^2 + 22x + 1$
 21. $22x^2 + 23x + 1$
 22. $23x^2 + 24x + 1$
 23. $24x^2 + 25x + 1$
 24. $25x^2 + 26x + 1$
 25. $26x^2 + 27x + 1$
 26. $27x^2 + 28x + 1$
 27. $28x^2 + 29x + 1$
 28. $29x^2 + 30x + 1$
 29. $30x^2 + 31x + 1$
 30. $31x^2 + 32x + 1$
 31. $32x^2 + 33x + 1$
 32. $33x^2 + 34x + 1$
 33. $34x^2 + 35x + 1$
 34. $35x^2 + 36x + 1$
 35. $36x^2 + 37x + 1$
 36. $37x^2 + 38x + 1$
 37. $38x^2 + 39x + 1$
 38. $39x^2 + 40x + 1$
 39. $40x^2 + 41x + 1$
 40. $41x^2 + 42x + 1$
 41. $42x^2 + 43x + 1$
 42. $43x^2 + 44x + 1$
 43. $44x^2 + 45x + 1$
 44. $45x^2 + 46x + 1$
 45. $46x^2 + 47x + 1$
 46. $47x^2 + 48x + 1$
 47. $48x^2 + 49x + 1$
 48. $49x^2 + 50x + 1$
 49. $50x^2 + 51x + 1$
 50. $51x^2 + 52x + 1$
 51. $52x^2 + 53x + 1$
 52. $53x^2 + 54x + 1$
 53. $54x^2 + 55x + 1$
 54. $55x^2 + 56x + 1$
 55. $56x^2 + 57x + 1$
 56. $57x^2 + 58x + 1$
 57. $58x^2 + 59x + 1$
 58. $59x^2 + 60x + 1$
 59. $60x^2 + 61x + 1$
 60. $61x^2 + 62x + 1$
 61. $62x^2 + 63x + 1$
 62. $63x^2 + 64x + 1$
 63. $64x^2 + 65x + 1$
 64. $65x^2 + 66x + 1$
 65. $66x^2 + 67x + 1$
 66. $67x^2 + 68x + 1$
 67. $68x^2 + 69x + 1$
 68. $69x^2 + 70x + 1$
 69. $70x^2 + 71x + 1$
 70. $71x^2 + 72x + 1$
 71. $72x^2 + 73x + 1$
 72. $73x^2 + 74x + 1$
 73. $74x^2 + 75x + 1$
 74. $75x^2 + 76x + 1$
 75. $76x^2 + 77x + 1$
 76. $77x^2 + 78x + 1$
 77. $78x^2 + 79x + 1$
 78. $79x^2 + 80x + 1$
 79. $80x^2 + 81x + 1$
 80. $81x^2 + 82x + 1$
 81. $82x^2 + 83x + 1$
 82. $83x^2 + 84x + 1$
 83. $84x^2 + 85x + 1$
 84. $85x^2 + 86x + 1$
 85. $86x^2 + 87x + 1$
 86. $87x^2 + 88x + 1$
 87. $88x^2 + 89x + 1$
 88. $89x^2 + 90x + 1$
 89. $90x^2 + 91x + 1$
 90. $91x^2 + 92x + 1$
 91. $92x^2 + 93x + 1$
 92. $93x^2 + 94x + 1$
 93. $94x^2 + 95x + 1$
 94. $95x^2 + 96x + 1$
 95. $96x^2 + 97x + 1$
 96. $97x^2 + 98x + 1$
 97. $98x^2 + 99x + 1$
 98. $99x^2 + 100x + 1$
 99. $100x^2 + 101x + 1$
 100. $101x^2 + 102x + 1$
 101. $102x^2 + 103x + 1$
 102. $103x^2 + 104x + 1$
 103. $104x^2 + 105x + 1$
 104. $105x^2 + 106x + 1$
 105. $106x^2 + 107x + 1$
 106. $107x^2 + 108x + 1$
 107. $108x^2 + 109x + 1$
 108. $109x^2 + 110x + 1$
 109. $110x^2 + 111x + 1$
 110. $111x^2 + 112x + 1$
 111. $112x^2 + 113x + 1$
 112. $113x^2 + 114x + 1$
 113. $114x^2 + 115x + 1$
 114. $115x^2 + 116x + 1$
 115. $116x^2 + 117x + 1$
 116. $117x^2 + 118x + 1$
 117. $118x^2 + 119x + 1$
 118. $119x^2 + 120x + 1$
 119. $120x^2 + 121x + 1$
 120. $121x^2 + 122x + 1$
 121. $122x^2 + 123x + 1$
 122. $123x^2 + 124x + 1$
 123. $124x^2 + 125x + 1$
 124. $125x^2 + 126x + 1$
 125. $126x^2 + 127x + 1$
 126. $127x^2 + 128x + 1$
 127. $128x^2 + 129x + 1$
 128. $129x^2 + 130x + 1$
 129. $130x^2 + 131x + 1$
 130. $131x^2 + 132x + 1$
 131. $132x^2 + 133x + 1$
 132. $133x^2 + 134x + 1$
 133. $134x^2 + 135x + 1$
 134. $135x^2 + 136x + 1$
 135. $136x^2 + 137x + 1$
 136. $137x^2 + 138x + 1$
 137. $138x^2 + 139x + 1$
 138. $139x^2 + 140x + 1$
 139. $140x^2 + 141x + 1$
 140. $141x^2 + 142x + 1$
 141. $142x^2 + 143x + 1$
 142. $143x^2 + 144x + 1$
 143. $144x^2 + 145x + 1$
 144. $145x^2 + 146x + 1$
 145. $146x^2 + 147x + 1$
 146. $147x^2 + 148x + 1$
 147. $148x^2 + 149x + 1$
 148. $149x^2 + 150x + 1$
 149. $150x^2 + 151x + 1$
 150. $151x^2 + 152x + 1$
 151. $152x^2 + 153x + 1$
 152. $153x^2 + 154x + 1$
 153. $154x^2 + 155x + 1$
 154. $155x^2 + 156x + 1$
 155. $156x^2 + 157x + 1$
 156. $157x^2 + 158x + 1$
 157. $158x^2 + 159x + 1$
 158. $159x^2 + 160x + 1$
 159. $160x^2 + 161x + 1$
 160. $161x^2 + 162x + 1$
 161. $162x^2 + 163x + 1$
 162. $163x^2 + 164x + 1$
 163. $164x^2 + 165x + 1$
 164. $165x^2 + 166x + 1$
 165. $166x^2 + 167x + 1$
 166. $167x^2 + 168x + 1$
 167. $168x^2 + 169x + 1$
 168. $169x^2 + 170x + 1$
 169. $170x^2 + 171x + 1$
 170. $171x^2 + 172x + 1$
 171. $172x^2 + 173x + 1$
 172. $173x^2 + 174x + 1$
 173. $174x^2 + 175x + 1$
 174. $175x^2 + 176x + 1$
 175. $176x^2 + 177x + 1$
 176. $177x^2 + 178x + 1$
 177. $178x^2 + 179x + 1$
 178. $179x^2 + 180x + 1$
 179. $180x^2 + 181x + 1$
 180. $181x^2 + 182x + 1$
 181. $182x^2 + 183x + 1$
 182. $183x^2 + 184x + 1$
 183. $184x^2 + 185x + 1$
 184. $185x^2 + 186x + 1$
 185. $186x^2 + 187x + 1$
 186. $187x^2 + 188x + 1$
 187. $188x^2 + 189x + 1$
 188. $189x^2 + 190x + 1$
 189. $190x^2 + 191x + 1$
 190. $191x^2 + 192x + 1$
 191. $192x^2 + 193x + 1$
 192. $193x^2 + 194x + 1$
 193. $194x^2 + 195x + 1$
 194. $195x^2 + 196x + 1$
 195. $196x^2 + 197x + 1$
 196. $197x^2 + 198x + 1$
 197. $198x^2 + 199x + 1$
 198. $199x^2 + 200x + 1$
 199. $200x^2 + 201x + 1$
 200. $201x^2 + 202x + 1$
 201. $202x^2 + 203x + 1$
 202. $203x^2 + 204x + 1$
 203. $204x^2 + 205x + 1$
 204. $205x^2 + 206x + 1$
 205. $206x^2 + 207x + 1$
 206. $207x^2 + 208x + 1$
 207. $208x^2 + 209x + 1$
 208. $209x^2 + 210x + 1$
 209. $210x^2 + 211x + 1$
 210. $211x^2 + 212x + 1$
 211. $212x^2 + 213x + 1$
 212. $213x^2 + 214x + 1$
 213. $214x^2 + 215x + 1$
 214. $215x^2 + 216x + 1$
 215. $216x^2 + 217x + 1$
 216. $217x^2 + 218x + 1$
 217. $218x^2 + 219x + 1$
 218. $219x^2 + 220x + 1$
 219. $220x^2 + 221x + 1$
 220. $221x^2 + 222x + 1$
 221. $222x^2 + 223x + 1$
 222. $223x^2 + 224x + 1$
 223. $224x^2 + 225x + 1$
 224. $225x^2 + 226x + 1$
 225. $226x^2 + 227x + 1$
 226. $227x^2 + 228x + 1$
 227. $228x^2 + 229x + 1$
 228. $229x^2 + 230x + 1$
 229. $230x^2 + 231x + 1$
 230. $231x^2 + 232x + 1$
 231. $232x^2 + 233x + 1$
 232. $233x^2 + 234x + 1$
 233. $234x^2 + 235x + 1$
 234. $235x^2 + 236x + 1$
 235. $236x^2 + 237x + 1$
 236. $237x^2 + 238x + 1$
 237. $238x^2 + 239x + 1$
 238. $239x^2 + 240x + 1$
 239. $240x^2 + 241x + 1$
 240. $241x^2 + 242x + 1$
 241. $242x^2 + 243x + 1$
 242. $243x^2 + 244x + 1$
 243. $244x^2 + 245x + 1$
 244. $245x^2 + 246x + 1$
 245. $246x^2 + 247x + 1$
 246. $247x^2 + 248x + 1$
 247. $248x^2 + 249x + 1$
 248. $249x^2 + 250x + 1$
 249. $250x^2 + 251x + 1$
 250. $251x^2 + 252x + 1$
 251. $252x^2 + 253x + 1$
 252. $253x^2 + 254x + 1$
 253. $254x^2 + 255x + 1$
 254. $255x^2 + 256x + 1$
 255. $256x^2 + 257x + 1$
 256. $257x^2 + 258x + 1$
 257. $258x^2 + 259x + 1$
 258. $259x^2 + 260x + 1$
 259. $260x^2 + 261x + 1$
 260. $261x^2 + 262x + 1$
 261. $262x^2 + 263x + 1$
 262. $263x^2 + 264x + 1$
 263. $264x^2 + 265x + 1$
 264. $265x^2 + 266x + 1$
 265. $266x^2 + 267x + 1$
 266. $267x^2 + 268x + 1$
 267. $268x^2 + 269x + 1$
 268. $269x^2 + 270x + 1$
 269. $270x^2 + 271x + 1$
 270. $271x^2 + 272x + 1$
 271. $272x^2 + 273x + 1$
 272. $273x^2 + 274x + 1$
 273. $274x^2 + 275x + 1$
 274. $275x^2 + 276x + 1$
 275. $276x^2 + 277x + 1$
 276. $277x^2 + 278x + 1$
 277. $278x^2 + 279x + 1$
 278. $279x^2 + 280x + 1$
 279. $280x^2 + 281x + 1$
 280. $281x^2 + 282x + 1$
 281. $282x^2 + 283x + 1$
 282. $283x^2 + 284x + 1$
 283. $284x^2 + 285x + 1$
 284. $285x^2 + 286x + 1$
 285. $286x^2 + 287x + 1$
 286. $287x^2 + 288x + 1$
 287. $288x^2 + 289x + 1$
 288. $289x^2 + 290x + 1$
 289. $290x^2 + 291x + 1$
 290. $291x^2 + 292x + 1$
 291. $292x^2 + 293x + 1$
 292. $293x^2 + 294x + 1$
 293. $294x^2 + 295x + 1$
 294. $295x^2 + 296x + 1$
 295. $296x^2 + 297x + 1$
 296. $297x^2 + 298x + 1$
 297. $298x^2 + 299x + 1$
 298. $299x^2 + 300x + 1$
 299. $300x^2 + 301x + 1$
 300. $301x^2 + 302x + 1$
 301. $302x^2 + 303x + 1$
 302. $303x^2 + 304x + 1$
 303. $304x^2 + 305x + 1$
 304. $305x^2 + 306x + 1$
 305. $306x^2 + 307x + 1$
 306. $307x^2 + 308x + 1$
 307. $308x^2 + 309x + 1$
 308. $309x^2 + 310x + 1$
 309. $310x^2 + 311x + 1$
 310. $311x^2 + 312x + 1$
 311. $312x^2 + 313x + 1$
 312. $313x^2 + 314x + 1$
 313. $314x^2 + 315x + 1$
 314. $315x^2 + 316x + 1$
 315. $316x^2 + 317x + 1$
 316. $317x^2 + 318x + 1$
 317. $318x^2 + 319x + 1$
 318. $319x^2 + 320x + 1$
 319. $320x^2 + 321x + 1$
 320. $321x^2 + 322x + 1$
 321. $322x^2 + 323x + 1$
 322. $323x^2 + 324x + 1$
 323. $324x^2 + 325x + 1$
 324. $325x^2 + 326x + 1$
 325. $326x^2 + 327x + 1$
 326. $327x^2 + 328x + 1$
 327. $328x^2 + 329x + 1$
 328. $329x^2 + 330x + 1$
 329. $330x^2 + 331x + 1$
 330. $331x^2 + 332x + 1$
 331. $332x^2 + 333x + 1$
 332. $333x^2 + 334x + 1$
 333. $334x^2 + 335x + 1$
 334. $335x^2 + 336x + 1$
 335. $336x^2 + 337x + 1$
 336. $337x^2 + 338x + 1$
 337. $338x^2 + 339x + 1$
 338. $339x^2 + 340x + 1$
 339. $340x^2 + 341x + 1$
 340. $341x^2 + 342x + 1$
 341. $342x^2 + 343x + 1$
 342. $343x^2 + 344x + 1$
 343. $344x^2 + 345x + 1$
 344. $345x^2 + 346x + 1$
 345. $346x^2 + 347x + 1$
 346. $347x^2 + 348x + 1$
 347. $348x^2 + 349x + 1$
 348. $349x^2 + 350x + 1$
 349. $350x^2 + 351x + 1$
 350. $351x^2 + 352x + 1$
 351. $352x^2 + 353x + 1$
 352. $353x^2 + 354x + 1$
 353. $354x^2 + 355x + 1$
 354. $355x^2 + 356x + 1$
 355. $356x^2 + 357x + 1$
 356. $357x^2 + 358x + 1$
 357. $358x^2 + 359x + 1$
 358. $359x^2 + 360x + 1$
 359. $360x^2 + 361x + 1$
 360. $361x^2 + 362x + 1$
 361. $362x^2 + 363x + 1$
 362. $363x^2 + 364x + 1$
 363. $364x^2 + 365x + 1$
 364. $365x^2 + 366x + 1$
 365. $366x^2 + 367x + 1$
 366. $367x^2 + 368x + 1$
 367. $368x^2 + 369x + 1$
 368. $369x^2 + 370x + 1$
 369. $370x^2 + 371x + 1$
 370. $371x^2 + 372x + 1$
 371. $372x^2 + 373x + 1$
 372. $373x^2 + 374x + 1$
 373. $374x^2 + 375x + 1$
 374. $375x^2 + 376x + 1$
 375. $376x^2 + 377x + 1$
 376. $377x^2 + 378x + 1$
 377. $378x^2 + 379x + 1$
 378. $379x^2 + 380x + 1$
 379. $380x^2 + 381x + 1$
 380. $381x^2 + 382x + 1$
 381. $382x^2 + 383x + 1$
 382. $383x^2 + 384x + 1$
 383. $384x^2 + 385x + 1$
 384. $385x^2 + 386x + 1$
 385. $386x^2 + 387x + 1$
 386. $387x^2 + 388x + 1$
 387. $388x^2 + 389x + 1$
 388. $389x^2 + 390x + 1$
 389. $390x^2 + 391x + 1$
 390. $391x^2 + 392x + 1$
 391. $392x^2 + 393x + 1$
 392. $393x^2 + 394x + 1$
 393. $394x^2 + 395x + 1$
 394. $395x^2 + 396x + 1$
 395. $396x^2 + 397x + 1$
 396. $397x^2 + 398x + 1$
 397. $398x^2 + 399x + 1$
 398. $399x^2 + 400x + 1$
 399. $400x^2 + 401x + 1$
 400. $401x^2 + 402x + 1$
 401. $402x^2 + 403x + 1$
 402. $403x^2 + 404x + 1$
 403. $404x^2 + 405x + 1$
 404. $405x^2 + 406x + 1$
 405. $406x^2 + 407x + 1$
 406. $407x^2 + 408x + 1$
 407. $408x^2 + 409x + 1$
 408. $409x^2 + 410x + 1$
 409. $410x^2 + 411x + 1$
 410. $411x^2 + 412x + 1$
 411. $412x^2 + 413x + 1$
 412. $413x^2 + 414x + 1$
 413. $414x^2 + 415x + 1$
 414. $415x^2 + 416x + 1$
 415. $416x^2 + 417x + 1$
 416. $417x^2 + 418x + 1$
 417. $418x^2 + 419x + 1$
 418. $419x^2 + 420x + 1$
 419. $420x^2 + 421x + 1$
 420. $421x^2 + 422x + 1$
 421. $422x^2 + 423x + 1$
 422. $423x^2 + 424x + 1$
 423.

नाम: सुभा रानधी
 आठका नाम: सुभा काजी रानधी
 पत्नि: सुवा रानधी

आ.प.न: 9878/99
 पत्नि सुवा रानधी
 रानधी सुवा रानधी
 अ.प.न: 999

8. श्रीमात पत्नि
 आठका नाम: सुभा आठका पत्नि
 आठका नाम: सुभा आठका पत्नि
 अ.प.न: सुभा आठका पत्नि
 सुभा आठका पत्नि

आ.प.न: 082086/082
 आठका नाम सुभा आठका पत्नि
 सुभा आठका पत्नि

10. सुभा शरदसाई
 आठका नाम: सुभा शरदसाई
 आठका नाम: सुभा शरदसाई
 पत्नि: सुभा शरदसाई

आ.प.न: 080808/08888
 आठका नाम सुभा शरदसाई
 सुभा शरदसाई

20/11/20

भारत का सर्वोच्च न्यायालय
राज्य सरकार
नेपाल सरकार
तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
इलाक सेवा विभाग
इलाक कार्यालय, श्रीराष्ट्र
भारत

पत्र संख्या... 066/6T

दिनांक... 20

को पत्र बन्दी खाता नं १

श्री अर्जुन शर्मा

श्रीराष्ट्र-३

संकेत नं-०९

PL No# 5961232
Bansaradaha P.P.O.
06-01-2021

नेपाल सरकार

जिल्ला ०२३-५२००२६

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
हुलाक सेवा विभाग

श्री इलाका हुलाक कार्यालय,
गौराफह

पत्र संख्या :- ०६६१६८

चलानी नं. :- २०

मिति :- ०६६१६/१२

बिषय :- सकलै निवेदन पठाएको सम्बन्धमा।

श्री झापा जिल्ला हुलाक कार्यालय,

भद्रपुर - झापा।

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस गौराफह न.फ. कार्ड नं. ३ मा स्थायी बसोबास गरि कसै श्री अर्जुन काहालले हुलाकको टिकटको बैज्ञानिकिकरण एवम् पञ्जिकरणका बारेमा यस हुलाक मार्फत श्री हुलाक सेवा विभागमा लेखीएको निवेदन सकल नै यसै साथ सम्लग्न राखी पठाएको व्यहोरा अनुरोध छ।

कोषार्थः

✓ श्री अर्जुन काहाल,

गौराफह - ३ झापा - जानकारीको लागि प्रस्तुत।

(Signature)
०६६१६/१२

यादव प्रसाद अधिकारी

खान

नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र

०४-०२-७३-१०९९५

नाम धर	स्मारीका दाहाल	लिङ्ग महिला
जन्म स्थान	जिल्ला : झापा गा.वि. स. : तोपगाछी	वडा नं १
स्थायी बासस्थान	जिल्ला : झापा न.पा. : गौरादह	वडा नं ४
जन्म मिति	साल : २०५६ महिना : १० गते १२	
बाबुको नाम धर	किशोर प्रसाद दाहाल	ना.प्र.नं.
ठेगाना	गौरादह न.पा.-४, झापा	ना कि वंशज
आमाको नाम धर	तारा देवी दाहाल	ना.प्र.नं.
ठेगाना	गौरादह न.पा.-४, झापा	ना कि वंशज
पति/पत्नीको नाम धर	XXX	ना.प्र.नं.
ठेगाना		ना कि

Government of Nepal has issued this Citizenship Certificate with following details

Citizenship Certificate No.	04-0273-10995	Sex	Female		
Full Name.	SMARIKA DAHAL				
Date of Birth (AD):	Year 2000	Month	JAN	Day	26
Birth Place:	District: Jhapa			Ward No.:	1
Permanent Address	VDC : Topgachhi				
	District: Jhapa			Ward No.:	4
	Municipality : Gauradaha				

नेपाल नभ रिकत ऐन २०६३ बमोजिम यो नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

नागरिकता किसिम: वंशज

प्रमाण पत्र बाहकको दस्तखत

पत्रको छापीको छाप (बायाँ)

प्रमाण पत्र जारी गर्ने अधिकारीको

दस्तखत

नाम थर: यज्ञ प्रसाद आचार्य

दर्जा: इलाका प्रशासन अधिकृत

जारी मिति: २०७३-०६-०२

यो प्रमाणपत्र कसैले फेला पार्नुभएमा नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वा ग्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिनुहोला ।

Instructions: Please write your name clearly and legibly. Upload the notarized form at facebook.com/ID

Affidavit of Identity - Nepal

I, the Affiant herein, being duly sworn upon oath, hereby state that:

1. My legal name is Arjun Dahal (full legal name of Affiant).
2. My date of birth is 2051/10/28 (B.S.) 1996/02/11 (A.D.) (date of birth of Affiant).
3. This Affidavit is sworn to provide proof of my identity.
4. I presented my Citizenship Certificate of Nepal (Authorized Identity Document of Affiant) to the Notary Public, as proof of my identity.

Authorized Identity Document means any photo identification document issued by the government of Nepal or a government entity therein.

I certify that I have read and understood the contents of this Affidavit signed by me and that the statements are true and correct.

[Signature]
Affiant's Signature

2021-3-10
Date

I, Rajendra Kumar Dahal (legal name of Notary Public), a valid Notary Public, in and for Nepal or a government entity therein, do hereby declare that the Affiant, ARJUN DAHAL (full legal name of Affiant) did personally appear before me at Dahaak-4 (address of signing of Affidavit), which is a physical location within the bounds of Nepal on 2021-3-10 (date of signing of Affidavit) and presented to me satisfactory evidence of an Authorized Identity Document (as defined above) to confirm that s/he executed the same in his/her authorized capacity, and that the matters stated in the Affidavit are true to the best of his/her information, knowledge, and belief.

Signature of Notary Public

Affix Seal (stamp preferred)

Verification of True Copy of Original

Signature: [Signature]

Name: Rajendra Kumar Dahal

Date: 2021-3-10

Certificate Number of the Notary Public 786

Date of Expiry of Certificate Dec. 06, 2024 AD

Seal of the Notary Public

11219816849459

अनिर्णय वापस प्रकाशित गर्नुपर्ने छ।

५) पढिय प्रिन्सिपल चर्के, सेन्सापक, सभस्य हल,
पनि सेन्साके साधन सभस्य सभस्य हुनेछन।
रिफ नम्बर Reference Number, आगे,
यस विवेकत आर्कत दफा ११) को ५) लाई
दफा ७. अन्तगतके विधान, यथात दफा ७)
को आरम्भवाट, विधानके नमुना लाई
पूर्वता दिने प्रयास गरिएको छ।
रकृतवाट सार्व विधानके नमुनाके र नमक
वैकाली, दफा ८. कायम गरिएको स्पष्ट पारिष्द।
हालवाट

विवेक: - अर्जुन दाहाल
गौणक - ३ - कापा
नामकित नमक: ०४४०४४/१२५०
इपास्यद
लासादेवी दाहाल

अध्यक्ष
अर्जुन दाहाल -
~~अध्यक्ष~~
सचिव
विष्णु प्रसाद दाहाल
अध्यक्ष - सचिव
गणेश प्रसाद दाहाल
अध्यक्ष
सदस्य
विनिता थापा
इतः

कोषाध्यक्ष
स्मृति गणेश
अध्यक्ष
सुर्ज बहादुर थापा

सब
सय
विश
ता
नेछ
मे
था
नेरे

मतदाता परिचय-पत्र

निर्वाचन आयोग, नेपाल
ELECTION COMMISSION, NEPAL

क्र.सं. : ५४५

मतदाता नम्बर : १२२१८२५९

नामथर : तारा देवी दाहाल

जन्म मिति : २०३०-०७-१७ लिङ्ग : महिला

ना.प्र.न / जिल्ला : १५०४८ / बारा

बाबु/आमाको नाम : उद्धव प्रसाद / इन्दिरा

पति/पत्नीको नाम : किशोर प्रसाद दाहाल

ठेगाना : गौरादह नगरपालिका-३, झापा

मतदान स्थल : सुयोँदय आधारभूत विद्यालय, धिमधिमे

Handwritten signature of the voter.

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार ।

निर्वाचन आयोग, नेपालबाट
सञ्चालन हुने सबै प्रकारका निर्वाचनमा
आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरौं ।

यो परिचय पत्र कसैले प्राप्त गरेमा सम्बन्धित मतदाता वा
जिल्ला निर्वाचन/प्रशासन/प्रहरी कार्यालयमा
बुझाईदिनु हुन अनुरोध छ ।

- १३. सरिता धर्मि
- १४. तीर्थ - पुसाद धर्मि
- १५. लिला धर्मि
- १६. मन्दिता दुग्गाला
- १७. सुष्मा - पुष्पा - गेहराज
- १८. सिमादाम उदय
- १९. श्याम कुमारी इंदो

संस्थापक सभ्यातक तथा संस्थापक सदस्यक
 समेत जोी कुल २४४ पत्रके सदस्य रहेके
 ग्रेटर ल - असाइलम - अफ एज्युकेशनको,
 संस्थापक सभ्यातक प्रथे अर्जुत द्वाहालक
 कार्यरूप्यादन जोई - शाके साथे, कुने पनि
 सदस्यके तलव-भत्ता नरहेके जानकारी गराउनेछे।
 धर्ती पश्चात साधारणसभामा अर्जुत, कम्पनीलाई
 आवश्यक पर्ने अनुसारके सभित्ती, फोटोक
 लगाइनेछे। संयुक्त उपक्रम अनुसार धर्ती भएके
 व्यवसाय पनि ग्रेटर ल - असाइलम - अफ एज्युकेशनके
 फोट / शाखा सरह रहनेछन। पत्रके व्यवस्थापन
 पनि धर्ती पश्चात जाइनेछे साथे, सम्पूर्ण
 सदस्यक - शाखीक सदस्य रहेके जानकारी गराउनेछे,
 तथादिकता पुमानपत्रके ब्योचपत्र/कोठे संलग्न गरिएको छे।

(Signature)

शाखापद
 निवेदक: अर्जुत गेहराज
 जोषधर श.भापा
 पोखरा - लल्लु, तल्लु - १
 ०१-११-०४००४/०४००

81.	पूर्ण	व्याप	व्याप
82.	विविधता	- व्याप	व्याप
83.	धिरा	व्याप	व्याप
84.	अभिला	व्याप	व्याप
85.	व्याप	व्याप	व्याप
86.	व्याप	व्याप	व्याप
87.	व्याप	व्याप	व्याप
88.	व्याप	व्याप	व्याप
89.	व्याप	व्याप	व्याप
90.	व्याप	व्याप	व्याप
91.	व्याप	व्याप	व्याप
92.	व्याप	व्याप	व्याप
93.	व्याप	व्याप	व्याप
94.	व्याप	व्याप	व्याप
95.	व्याप	व्याप	व्याप
96.	व्याप	व्याप	व्याप
97.	व्याप	व्याप	व्याप
98.	व्याप	व्याप	व्याप
99.	व्याप	व्याप	व्याप
100.	व्याप	व्याप	व्याप

Handwritten signature or note

कुल पदव्या
9000 वना
पुत्रियाला
शुभादि तने
रेखेक
कठपनीके
व्यापकारी भाषणे

विवेकः प्राचीन दासना
व्यापः 080000 9820
व्यापः 0880 22800
व्यापः 06050 680
व्यापः 0000 22800
व्यापः 0000 22800

दिनांक: 20/08/2020

विषय: संस्कृत
श्रीमान् कार्यालय पुस्तक पुस्तक
संस्कृत विषय तथा कार्यालय
संस्कृत शिक्षण तथा अनुसंधान

विषय: संस्कृत - संस्कृत कक्षा संस्कृत

संस्कृत,
पुस्तक संस्कृत, श्रीमान् विषय पुस्तक संस्कृत
संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत
संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत

नाम :

पता :

संपर्क / पता :

सं. प्र. नं. :-

संस्कृत पत्रिका-पत्र संस्कृत,

संस्कृत पत्र संस्कृत :

संस्कृत पत्रिका-पत्र संस्कृत (92 वर्ष - संस्कृत संस्कृत संस्कृत) :

संस्कृत संस्कृत संस्कृत :

संस्कृत

संस्कृत | संस्कृत |

Signature

संस्कृत
संस्कृत: संस्कृत संस्कृत
संस्कृत संस्कृत
सं. प्र. नं. 082088 / 9220

नेपाल सरकार
 पत्र मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र

सं. ०४-०२-७३-१०९९९

नाम धर	स्मारीका दाहाल	लिंग	महिला
जन्म स्थान	जिल्ला झापा		
स्थायी बासस्थान	मा.वि. स. तोपगाछी	वडा नं	१
	जिल्ला झापा		
	म.पा. गौरादह	वडा नं	४
जन्म मिति	साथ २०५६ महीना १० गते १२		
संस्थापक नाम धर	किशोर प्रसाद दाहाल	मा.प.न.	
देवालय	गौरादह न.पा.-४, झापा	मा.वि. वडा	नं. १
आस्थाका नाम धर	सरा देवी दाहाल	मा.प.न.	
देवालय	गौरादह न.पा.-४, झापा	मा.वि. वडा	नं. १
राष्ट्रियताको नाम धर	XXX	मा.प.न.	
देवालय		मा.वि.	

Government of Nepal has issued this Citizenship Certificate with following details:
 Citizenship Certificate No. 04-02-73-10995 Sex Female
 Full Name: SMARIKA DAHAL
 Date of Birth (AD): Year: 2000 Month: JAN Day: 26
 Birth Place: District: Jhapa VDC: Topgachhi Ward No. 1
 Permanent Address: District: Jhapa Municipality: Gauradaha Ward No. 4

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम यो नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छ ।
 नागरिकता किलिमि वडा नं. १
 प्रमाणपत्र बाहकको दस्तखत
 स्थानीय तहको उपाय (बायो)

प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारीको
 दस्तखत
 नाम धर किशोर प्रसाद दाहाल
 दर्जा इलाका प्रशासन अधिकृत
 जारी मिति २०७३.०६.०२

यो प्रमाणपत्र कसैले कसैले चोरी चोरीमा नभन्ने भन्ने कुराको साथै यो प्रमाणपत्र बाहकको दस्तखत बाहकको साथै जारी गरिएको छ ।

(Handwritten signature)

